

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 1 **2024**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
TOM 2, HOMEP 1

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»
VOLUME 2, ISSUE 1

TOSHKENT-2024

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'МUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2024-1>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor

Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi
Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belorusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun
Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent
Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)
Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA-PSIXOLOGIYA

1. Ходжаниязов Сардор Умарович, Абубакирова Нодирабегим Рафисовна, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ РАЗВИТИЯ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.....	8
2. Egambergan Madraximovich Xudoynazarov BO‘LG‘USI BOSHLANG‘ICH SINFI O‘QITUVCHILARINI MANTIQIY FIKRLASHGA METODOLOGIYASINING DIDAKTIK TAMOIYILLARI.....	14
3. Ахмедов Ойбек Сапорбаевич ФИНЛЯНДИЯ ВА ЎЗБЕКИСТОННИНГ ОЛИЙ ТАЪЛИМДАН КЕЙИНГИ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДАГИ ФАРҚЛИ ЖИХАТЛАР.....	19
4. Matkarimova Nazokat Maksudovna, Matkarimova Nilufar Maxsudovna OILA – FARZAND TARBIYASINING ASOSIY BO‘G‘INI.....	26
5. Sharifzoda Sardorbek O‘razboy tabib o‘g‘li BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNI GENDER YONDASHUV ASOSIDA O‘QUVCHILARNI IJTIMOIYLASHTIRISHGA YO‘NALTIRILGAN KASBIY-PEDAGOGIK FAOLIYATGA TAYYORLASHGA OID NAZARIY YONDASHUVLAR.....	32
7. Abdrimov Inoyatbek Axmedovich ZAMONAVIY PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK ADABIYOTLARDA KREATIV FIKRLASHNING DIDAKTIK TAHLILI.....	38
8. Allayarov Dilshodbek Raximboy o‘g‘li SPORCHILARDA MUSOBAQA OLDI KECHADIGAN PSIXOLOGIG (K) HOLATLARNING XUSUSIYATLARI.....	51

TARIX

1. Аширов Адхамжон Азимбойевич ЎЗБЕК ОИЛАСИДА СУВ БИЛАН БОҒЛИҚ МАДАНИЯТ ВА МИЛЛИЙ ТАРБИЯ.....	56
2. Azizov Ahrorbek A‘zamjonovich O‘ZBEK EKIN-TIKINCHILIK AN‘ANALARIDA RAMZ VA BELGILAR TALQINI.....	63
3. Raximberganov Jo‘rabek Otanazar o‘g‘li O‘RTA OSIYO XONLIKLARINING SAVDO ALOQALARI VA SAVDO MARKAZLARI.....	70

TIBBIYOT

1. Matkarimov Nizomjon Baxtiyorovich, Abdullayeva Maftuna Bahodir qizi, Omonboyeva Mahliyo Sanat qizi KO‘KALAMZORLASHTIRISHDA EKILADIGAN O‘SIMLIK LARNING CHANG USHLASH QOBILİYATI VA ULARNING “YASHIL MAKON” UMUMMILLIY LOYIHASIDAGI AHAMIYATI.....	77
2. Жуманиёзов Кувондик Йўлдашевич, Олимова Мадинабону Махмудовна ЎЗБЕКИСТОН ВА РОССИЯДА СОДИР БЎЛГАН ЙЎЛ ТРАНСПОРТ ҲОДИСАЛАРИНИ ЎЗARO ТАҚҚОСЛАШ.....	83
3. Хаитов Мурод Атаназарович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИ ОРАСИДА ЖОРИЙ ЎТКАЗИЛАДИГАН ТИББИЙ КУРИКЛАР НАТИЖАЛАРИ БЎЙИЧА КАСАЛЛАНИШ ДАРАЖАСИНИ ЎРГАНИШ ВА БАҲОЛАШ.....	92

FILOLOGIYA

1. Djumaniyazova Intizor Davlatnazar qizi SPECIFICS OF THE REALITIES TRANSLATION MODEL.....	101
---	-----

2. Аблаева Надира Кадамжановна, Зулунова Комила Комилжоновна ТЕМА "МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА" В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПУШКИНА ("ПОВЕСТИ БЕЛКИНА").....	108
3. Xudaybergenova Umida Komildjanovna TILSHUNOSLIKDA ERGONOMIMIYA SOHASINING TARAQQIYOTI MASALASI.....	120
4. Allashev Akbarbek Anvar o'g'li INGLIZ ADABIYOTIDAGI KONFLIKT TURLARI.....	125
5. Шарипова Юлдуз Кадамбой кизи, Атаназарова Хавважон, Хасанова Ширин СИМВОЛИЗМ В ПРОИЗВЕДЕНИИ М. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА».....	133
6. Шамсутдинова Галия Шамиловна, Дурдиева Интизор Шухратовна БАЛЛАДА ЛЕНОРА.....	140
7. Исмаилова Феруза Исмаиловна, Муратова Ольга Муратовна, Ходжаева Лайло Рустамовна О СКАЗКАХ – УМНЫХ, ДОБРЫХ, СТАРЫХ. И ВСЕ ЛИ ВЫ О НИХ ЗНАЕТЕ.....	146
8. Каримов Хикматбек Анвар угли, Анниёзов Сулаймон Гайрат угли ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ РУССКИХ И УЗБЕКСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ.....	154
9. Аблаева Надира Кадамжановна, Шарипова Махбуба Кадам кизи «В МОЕЙ ВООБРАЗИЛИИ» (ОБЗОР ДЕТСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ БОРИСА ЗАХОДЕРА).....	160
10. Мадримова Роза Гайратбек кизи, Аллаярова Сохиба Музаффар кизи ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ СБОРНИКА ПОСЛОВИЦ ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ДАЛЯ.....	166
11. Абдувахобов Сафармурад, Аллаяров Дилшодбек Рахимбой угли РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИЛЫ ВОЛИ У СПОРТСМЕНОВ.....	172
12. Рузметова Замира Сатимбаевна, Рахматуллаева Наргиза Бахтияровна ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЕГО РОЛЬ В РЕЧИ.....	178
13. Жумамуратова Карина Рамановна ОСОБЕННОСТИ КРЫЛАТЫХ ВЫРАЖЕНИЙ В ПРОИЗВЕДЕНИИ А.С. ГРИБОЕДОВА 'ГОРЕ ОТ УМА'.....	184
14. Икромов Нилуфар Икром кизи, Раззакова Шохсанам Хушнудбек кизи ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОРОТЫ С КОМПОНЕНТАМИ ЦВЕТ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ.....	191

FIZIKA VA MATEMATIKA

1. Abdikarimov Islombek Ibragimovich, Yusupova Mehribon Tulqin qizi XUSUSIY HOSILALI DIFFERENSIALTENGLAMALARNI NORAVSHAN TO'PLAMLAR YORDAMIDA YECHISH.....	197
2. Iskandarov Behzod Qurol o'g'li UCHBURCHAKDA MENELAY TEOREMLARINING YANGI VA JUDA OSON ISBOTLARI.....	204

FALSAFA

1. Raxmonov Abduqaxxor Absattorovich MARKAZIY OSIYO MUTAFFAKKIRLARINING DAVLATCHILIK TO'GRISIDAGI G'OYALARI VA QARASHLARI.....	210
2. Мусаев Умиджон Саидкамолович ИНСОНИЯТ ТАФАККУР ЦИВИЛИЗАЦИЯСИ ТАҲЛИЛИ: ЎРТА АСРЛАР.....	215
3. Sultonov Og'abek Sultan o'g'li YOSHLAR MAS'ULIYATI MASALASIGA ILMIY YONDASHUV: IJTIMOYIY-TARIXIY TAHLIL.....	223

IQTISODIYOT

1. Абдуллаев Илѐс Султанович, Мадрахимов Элѐрбек Эгамбергaнович ХОРАЗМ ВИЛОЯТИДА САНОАТ САЛОҲИЯТИНИ ОШИРИШНИНГ ЭКОНОМЕТРИК ТАҲЛИЛИ ВА РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯСИ.....	229
2. Rahimova Sadoqat Mamutovna MINTAQA IQTISODIYOTIDA TIBBIY XIZMATLAR BOZORI RAQOBATBARDOSHLIGINI TA'MINLASHDA TIBBIY SUG'URTA TIZIMINI RIVOJLANTIRISH.....	236
3. Джумабаева Шаира Халиллаевна ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА АҲОЛИ ВА МЕХНАТ РЕСУРСЛАРИ ШАКЛЛАНИШИНИНГ ДЕМОГРАФИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ.....	241
4. Эгамов Бахтиѐр Нурметович, Кадирова Лола Алимджановна МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	250
5. Matkarimova Intizor Atabaevna, Matkarimov Mansur Maqsudovich KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SUBEKTLARINING STATISTIK HISOBOTLARINI TUZISH VA TAQDIM ETISH TARTIBI.....	262

Эгамов Бахтиёр Нурметович,
К.э.н., доцент факультета Экономики
университета Мамун,
Хива, Узбекистан
E-mail.: e_bahtiyar@mail.ru

Кадирова Лола Алимджановна,
Доцент кафедры информатики Андижанского
государственного университета,
Андижан, Узбекистан
E-mail.: lolakadirova@gmail.com

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10943259>

АННОТАЦИЯ

В данной статье изучены организационные особенности зарубежных высших учебных заведений и выявлены основные формы распределения полномочий в системах управления вузом и формы принятия ими решений. Кроме прочего, изучены критерии эффективности управления системой высшего образования. Рассмотрен метод системного анализа, как ключевого метода исследования рынка труда.

Ключевые слова: Высшее учебное заведение, маркетинг, менеджмент, метод, системный анализ, рынок труда, система автоматизированного управления.

Egamov Baxtiyor Nurmetovich,
I.f.n., Ma'mun universiteti Iqtisodiyot
kafedrasida dotsenti,
Xiva, O'zbekiston
E-mail.: e_bahtiyar@mail.ru
Qadiriva Laylo Adambayevna,
Andijon davlat universiteti
Informatika kafedrasida dotsenti,
Andijon, O'zbekiston
E-mail.: lolakadirova@gmail.com

MARKETING TADQIQOTLARIDA OLIY TA'LIM TIZIMINI BOSHQARISH BO'YICHA XORIJIY TAJRIBA

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada xorijiy oliy ta'lim muassasalarining tashkiliy xususiyatlari o'rganilib, universitet boshqaruv tizimlarida vakolatlarni taqsimlashning asosiy shakllari va ularda qaror qabul qilish shakllari belgilab berilgan. Shu qatorda oliy ta'lim tizimini boshqarish samaradorligi mezonlari ham o'rganildi. Tizimli tahlil usuli mehnat bozorini tadqiq qilishning asosiy usuli sifatida qaraladi.

Kalit so'zlar. Oliy ta'lim muassasasi, marketing, menejment, metod, tizim tahlili, mehnat bozori, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimi.

Egamov Bakhtiyor Nurmetovich,

PhD, Associate Professor, Faculty of Economics,
Mamun University,
Khiva, Uzbekistan

E-mail.: e_bahtiyar@mail.ru

Kadirova Lola Alimdzhanovna

Associate Professor, Department of Informatics,
Andijan State University,
Andijan, Uzbekistan

E-mail.: lolakadirova@gmail.com

MARKETING RESEARCH OF FOREIGN EXPERIENCE IN MANAGING THE HIGHER EDUCATION SYSTEM

ABSTRACT

This article examines the organizational features of foreign higher education institutions and identifies the main forms of distribution of powers in university management systems and the forms of their decision-making. Among other things, the criteria for the effectiveness of management of the higher education system have been studied. The method of system analysis is considered as a key method for researching the labor market.

Keywords: Higher education institution, marketing, management, method, system analysis, labor market, automated control system.

ВВЕДЕНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ.

Организационная особенность высшего учебного заведения связана с распределением полномочий в системе между кафедрами, факультетами и ректоратом на организационном и системном уровнях. На основании проведенного исследования выявлено три формы распределения полномочий в системах управления высшим образованием [1-5] (табл.1.).

Типы форм управления	По странам	Управление системами высшего образования
I	Страны континентальной Европы	Власть фиксируется на нижнем уровне за факультетами, потом на высшем уровне за государственным управлением, с ничтожной долей полномочий на административном уровне учебного заведения.
II	Великобритания	Полномочия закреплены на нижнем уровне факультетов в сочетании с некоторой долей влияния административного уровня, но при ничтожном влиянии

		государственного уровня.
III	США	Наделяет полномочиями средний уровень, а именно, администрацию университета и попечителей с выделением некоторых полномочий департаменту и очень малой доли на государственном уровне.

Таблица 1. Формы распределения полномочий в системах управления высшим образованием в западных странах.

Рассмотренные формы управления влияют на функционирование высшего учебного заведения. Под влиянием внешних факторов растёт спрос на высококвалифицированных специалистов и сокращаются средства государственного финансирования, что оказывает влияние на распределение полномочий внутри систем высшего образования многих стран. Так, правительства стран Европы и Америки обратились к ВУЗам с призывом усилить управление на своём уровне, изменить методы и формы управления в сторону поощрения системы управления по схеме сверху вниз, интеграции экономического и академического регулирования отчётности и осуществления процесса долгосрочного планирования, которые должны осуществляться в рамках менеджмента учебного заведения в целом.

Это подразумевает обязательное осуществление пересмотра традиционного способа самоуправления и широко реализуемого в академических учреждениях коллективного принятия решений наряду с пересмотром распределения власти и задач между основными подразделениями, учебным заведением и органами власти.

СТЕПЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ ТЕМЫ И МЕТОДЫ.

Формы менеджмента системой высшего образования и модели принятия решений. Наиболее распространённой моделью принятия решений в высшем образовательном учреждении является коллегиальная модель: большая часть решений принимается сообществом отдельных субъектов и группами, имеющим общие задачи и цели.

Данной модели присущи признаки:

- принятие решений исходит от ректората как на центральном уровне, так и на уровне кафедр или факультетов;
- решения принимаются в основном на основе согласия, достигнутого между ними;
- достижение согласия требует времени, что может создать препятствия в условиях кризисной ситуации или давления тогда, когда решение должно быть принято быстро.

Однако, утверждение, что никакая модель не может в полной мере адекватно соответствовать природе принятия решений в условиях такой сложной структуры, как высшее учебное учреждение, является спорным. Анализ процесса принятия решений показал, что существует целый ряд моделей, применимых в различной степени в данном случае. Их адекватность и применимость различаются в зависимости от ряда условий:

- Объект принятия решений, академических или административных в условиях возрастания или сокращения ресурсов;
- Культура и традиция организации;
- Тип и сфера деятельности.

Существует ряд решений, принимаемых исключительно на основе административного приказа, тогда как другие зависят от профессионального решения отдельного учёного. В то же время, другой тип решений принимается как коллективное решение специальных или постоянных комитетов, состоящих из учёных представителей других университетских групп.

При обсуждении процесса принятия решений в высших учебных заведениях часто выражалась озабоченность относительно того, что понимается в качестве ограничений в современных системах принятия решений высших учебных заведений. Основные изменения в условиях деятельности высших учебных заведений, а именно, возрастающая конкуренция

и возрастающая сложность задач, привели не только к пересмотру и подробному изучению практики менеджмента, но также и к пересмотру таких организационных проблем, как структуры, осуществляющие принятие решений.

Данные структуры подвергались критике за то, что не позволяли учебным заведениям быстро и гибко реагировать на возникающие потребности и возможности.

Таким образом, одной из главных задач, стоящих сегодня перед высшими учебными заведениями, является достижение равновесия между централизацией и децентрализацией полномочий, задач и бюджетной власти.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.

Структурное и функциональное изменение в управлении системой высшего образования на Западе было вызвано рядом основных тенденций в обстановке деятельности высших учебных заведений. Кроме того, изменения в государственной политике регулирования оказали воздействие на сами высшие учебные заведения и на систему их менеджмента. Первая тенденция заключается в значительном увеличении численности студентов, в основном, как реакция на демографические изменения или возросший социальный спрос.

Вторая тенденция проявилась в 70-х годах и заключалась во всё возрастающем дефиците бюджетных средств. Многие страны в ожидании предполагаемого сокращения численности студентов, производили сокращение ассигнований, выделяемых высшим учебным заведениям. В реальности же, во многих странах численность студентов все эти годы продолжала расти. Создавшаяся ситуация сильно ударила по учебным заведениям, и лишь немногие страны в состоянии произвести новые внушительные инвестиции в свои системы высшего образования.

Эти две тенденции, вместе с возрастающей озабоченностью в отношении развития национального «человеческого капитала», привели к требованию со стороны государства как эффективного использования средств, так и высокого качества университетского образования. Возросший контроль за эффективностью использования средств привёл к возросшему вмешательству государств:

➤ В конце 60-х и в 70-х годах правительства стали требовать усиления административного планирования и контролировать нагрузки в пределах координирующих управлений или министерств, например, использование подробных постатейных бюджетов;

➤ В период 80-х и 90-х годов, в условиях возросшей международной конкуренции среди национальных экономик, качество образования и результатов научно-исследовательской деятельности становится приоритетной политической задачей высшего образования.

Цель повышения качества академического выпуска, в отличии от контроля качества, переместила внимание с действия на уровне системы на уровень учебных заведений. Для повышения качества обучения и исследовательской работы считается необходимым вовлекать в процесс изменения как руководство учебного заведения, так и профессионалов. Следовательно, в некоторых странах наметилась тенденция сокращения вмешательства государства в системы высшего образования. В частности, в механизмы контроля были смещены с контроля за затратами на контроль за качеством результатов академической деятельности.

Перед высшими учебными заведениями всего мира стоят другие задачи, требующие долгосрочных решений с учётом традиционных и новых методов работы. Необходимо сделать выбор в отношении уровня обеспечения следующих вариантов:

- высшее образование против профессионального обучения и образования;
- высшее образование, содержащееся за счёт либо государственных, либо частных средств;
- фундаментальные или прикладные исследования и разработки;

- традиционные виды обучения и исследования либо использование современных информационно-коммуникационных технологий;
- интернациональная, национальная или региональная ориентация деятельности;
 - ориентирующийся на согласованность по принципу «снизу-вверх» характер функционирования либо передача власти менеджменту учебного заведения.

Одновременно произошли изменения во внешней по отношению к высшему образованию среде, а именно:

- преобладание рыночного механизма в геополитическом устройстве;
- изменения в общественно-политической жизни, ведущие к росту ожиданий граждан;
- в результате процессов глобализации интернационализация рынков;
- развитие информационно-коммуникационных технологий;
- ориентация на нужды потребителя;

Всё это приводит к следующим последствиям:

- возросшая диверсификация высшего образования с целью подготовки новых видов выпускников высших учебных заведений в ответ на меняющиеся потребности общества;
- более тесная связь с производством;
- внедрение нового содержания, методов (например, дистанционное образование) и структуры высшего образования.

Эти задачи потребовали основательного пересмотра традиционной практики менеджмента высшего образования во многих странах. Для традиционного подхода была характерна раздвоенность административного и академического менеджмента, каждый из которых действовал согласно своей логике. Можно отметить два основных типа политики государственного регулирования в высшем образовании:

- прямое централизованное планирование и контроль, как имеет место во многих странах Восточной Европы и в ряде континентальных европейских стран (например, в Австрии, Франции, Италии, Португалии);
- самоуправление в широких рамках отчётности, что характерно для США (более широкое использование рыночных стимулов), а также для Австралии, Канады, Нидерландов, Великобритании (согласно директивам) и для некоторых стран Латинской Америки, например, Аргентины.

Следует отметить, что некоторые страны находятся в состоянии перехода от централизованной к более децентрализованной форме менеджмента. Ряд других стран, развиваясь в направлении самоуправляемых систем, сталкивается с трудностями в области менеджмента, как, например, в случае с Россией и другими европейскими и азиатскими странами с переходной экономикой. В каждой системе можно наблюдать симбиоз вышеперечисленных типов политики регулирования.

Имеет место тенденция к самоуправлению поскольку, как оказывается, оно предлагает больше потенциальных возможностей к совершенствованию механизма управления и вменения по следующим причинам:

Отдельный университет может реагировать на государственную политику и меняющиеся условия с учётом своей собственной ситуации;

- проявление инициативы со стороны индивидуумов поощряется;
- университеты будут осознавать, что не всегда могут рассчитывать на государство в решении своих проблем;
- университеты могут предпринять меры по удовлетворению местных нужд.

Описанные выше типы политики регулирования привели к формированию четырёх общих типов моделей принятия решения:

- первая модель - «коллегиальная» или модель «согласованности», когда:

а) решения принимаются профессорско-преподавательским составом на демократической основе посредством советов и/или комитетов в результате длительно

обдумывания;

б) глава учебного заведения наделён властью в меньшей степени и находится на своём посту в течение короткого периода времени и администрация, обычно слабая, обеспечивает, главным образом, материально-техническое снабжение.

Для этой модели характерны «мягкое» принятие решений, индивидуальная академическая свобода и отсутствие общеуниверситетских целей.

➤ Вторая модель называется «модель политического решения», когда:

а) решения являются результатом постоянных переговоров участников (профессоров, студентов, представителей администрации правительства, бизнеса, местного сообщества промышленности и профсоюзов);

б) переговоры в условиях данной модели могут занять больше времени и более сложны, чем в первом случае;

в) хотя общеуниверситетские цели и существуют, индивидуально академическая свобода менее характерна.

➤ Третья модель носит название «бюрократической», её характеристики таковы:

а) общенациональные системы образования, строгие государственные правила набора сотрудников, их продвижения, структуры заработной платы и учебных программ;

б) сильная администрация: профессора и главы учебных заведений являются исключительно исполнителями;

в) будучи консервативной, единообразной и в меньшей степени новаторской, данная модель страдает от недостатка инициативы и господства правил над результатами.

➤ Четвёртая модель носит название «антрепренёрской», учебные заведения этой группы:

а) действуют на основе предпринимательства и самостоятельности;

б) услуги по обучению, исследованиям и консультированию оплачиваются их потребителями, а именно, студентами, государством, предприятиями, региональными/местными сообществами т.д.;

в) эти учебные заведения конкурентоспособны и заинтересованы в эффективности затрат, многоканальном финансировании, стратегических союзах и использовании современных методов менеджмента.

В действительности же, учебное заведение будет сочетать элементы всех четырёх перечисленных моделей в целях соответствия своим условиям деятельности. Различные типы моделей принятия решений подразумевают наличие различных типов практики менеджмента. Как известно, высшие учебные заведения имеют свою характерную структуру и процесс принятия решений, базирующихся на решениях кафедр, деканатов. Данная структура определяет процесс менеджмента в учебном заведении. Хотя высшие учебные заведения являются во многих отношениях уникальными, они брали и берут на вооружение некоторые из методов менеджмента, свойственных предпринимательскому/промышленному секторам. На процесс менеджмента также оказывает влияние государственная политика регулирования, изменения в ней оказывают соответствующее воздействие на менеджмент учебного заведения.

Критерии эффективности управления системой высшего образования. Какой бы из методов не применялся, правительства всё больше настаивают на показателях качества работы, которые помогли бы им решить, эффективно ли используются значительные государственные средства, выделяемые на высшее образование. Обычно основанные на количественных данных, эти показатели помогают установить соответствие предназначения системы или учебного заведения и степени исполнения этого предназначения. При использовании всех перечисленных методов могут применяться показатели, отражающие пять аспектов деятельности высшего образования;

1) Количественные размеры основных затрат – студенты, персонал, здания, оборудование, книги, финансы и т.д. – в системе/учебном заведении.

2) Основные результаты (выпуск) в количественном выражении – количество студенческих мест, выпускники, научные публикации, патенты и т.д.

3) Соотношение между затратами и выпуском – коэффициенты студент/преподаватель, затраты на одного выпускника, научные публикации/патенты на члена профессорско-преподавательского состава, так называемы критерии эффективности.

4) Качество деятельности системы/учебного заведения – коэффициенты результатов экзаменов, возможность трудоустройства выпускников, воздействие научных исследований на национальное и/или интернациональное научное сообщество и/или процесс производства/менеджмента.

5) Процессы внутри вуза, которые могут подпадать под решения менеджмента – объём услуг по обучению одним учебным заведением, кафедрой за другой, средняя продолжительность времени, требующаяся профессорско-преподавательскому составу для возврата работ студентам после их проверки, степень удовлетворённости студентов преподаванием и т.д.

Очевидно, что тип действующей государственной политики регулирования оказывает существенное влияние на организационный менеджмент. Помимо разработки политики правительства многих государств (Австралия, Нидерланды и Великобритания) испытывают всё большую озабоченность, не только в отношении результатов (выпуска), таких как число и качество выпускников, но также и в отношении организационного процесса в целом и методов менеджмента. Следовательно, учебные заведения в этих странах были вынуждены вводить изменения во многие сферы своей деятельности в относительно короткие сроки.

Таким образом, можно сказать, что в области управления высшим образованием можно отметить некоторые общие изменения:

- Более сильная роль центральных органов университетов в менеджменте ресурсов и в направлении и контроле деятельности кафедр; проректоры представляют собой скорее руководящих работников и могут иметь помощников в виде заместителей, отвечающих за основные финансовые результаты, персонал и помещения.
- Верхушка, включая внешних участников, представляет собой ту часть, которая принимает меньшую долю решений.
- Стратегическое планирование.
- Заявления о призвании для разъяснения целей университета.
- Перестройка кафедр в более крупные группы для формирования жизнеспособных подразделений по принятию решений и административных подразделений.
- Передача бюджета подразделениям, принимающим решения, и использование бюджета для контроля за стоимостью обучения одного студента и обеспечения рационального использования ресурсов, включая преподавателей.
- Разнообразные меры по оценке и отчётности, охватывающие обучение, исследования, услуги и менеджмент.
- Дополнительные подразделения для связи с промышленностью/обществом и по связям с общественностью с целью осуществления деятельности по мобилизации денежных средств.
- Слияние филиалов, кампусов (студенческих городков) для создания экономически выгодных учебных заведений.
- Акционирование высшего образования.

В зависимости от типа государственной политики регулирования, перечисленные выше изменения могут иметь место в большей или меньшей степени. Однако, чаще всего они

проявляются в системах самоуправления. Университеты прореагировали на изменения в их конкретных условиях различным образом.

Многие учебные заведения изменили свою модель принятия решений с коллегиальной и бюрократической на корпоративную. Однако, ощущается потребность в том, чтобы распределить акценты между отчётностью под влиянием внешнего давления и самоусовершенствованием посредством внутреннего механизма обеспечения качества. Это будет способствовать дальнейшему сдвигу в модели принятия решений учебных заведений Великобритании с заложенной в неё культурой предпринимательства.

Скандинавские страны представляют собой пример тех стран, которые находятся в процессе перехода к более самоуправляемым системам. Отличительной чертой скандинавских стран является их стабильность и сильная система социального обеспечения, в которой образование считается наиболее важной областью. Частное образование там развито мало или вообще отсутствует, а государственные системы отличаются высокой централизованностью. Вопросы о приёме студентов, учебных планах и некоторые другие могут всё ещё решаться на основе громоздких парламентских механизмов и правил. Эти страны не подверглись сильнейшему экономическому давлению 80-х годов, как Великобритания, и смогли взять на вооружение постепенные подходы к внесению изменений в сферу высшего образования, предвидя их неизбежность в середине 90-х годов и последующий период.

Работа по проведению реформы в Швеции началась в 1990 году и продолжалась на протяжении десятилетия при росте:

- числа выпускников (численность студентов в 90-е годы выросла на 50%);
- качества высшего образования и исследований (программы обучения) и их международной конкурентоспособности;
- числа студентов в области науки и технологий.

На все эти преобразования требовались деньги. Правительство должно было принять меры в отношении того, чтобы средства, выделяемые на высшее образование, могли бы использоваться более эффективно, что нашло отражение в двух моментах:

- 1) в передаче большей доли принятия решений учебным заведениям с тем, чтобы эти решения больше отвечали ситуации на местах, что имело бы результатом лучшее использование средств;
- 2) Во введении различных видов стимулов для того, чтобы учебные заведения расходовали свои средства более эффективно.

Децентрализация имела два результата:

а) вопросы внутренней организации и организации занятий вошли в полномочия учебных заведений;

б) обеспечение программ и учебных курсов, учреждение кафедр и назначение профессоров также были включены в полномочия учебных заведений.

В результате сокращения объёма вмешательства государства учебные заведения получили право самим выбирать свою правовую структуру. Правительство, однако, оставило за собой право контроля государственных учебных заведений через созданное в 1995 году Национального бюро высшего образования. Бюро также осуществляло координацию принятия студентов по большинству программ обучения, национальный тест по проверке способностей, проводимый в университетах, и проводило работу по сбору информации по программам и курсам обучения, предлагаемым университетами Швеции. Бюро также имело задачу контроля выполнения программ высшего образования и сбора, требуемых правительством ежегодных отчётов всех учебных заведений по их программам и курсам. Задача оценки и аккредитования учебных заведений с целью достижения гарантии качества была также передана Бюро. Одновременно были введены программы по повышению качества и их аудит. Для этих программ были предусмотрены специальные стимулы. Совет

по обновлению высшего образования получил дополнительные средства для привлечения одарённых студентов к науке и технологиям.

В то время, как высшие учебные заведения пользуются значительной самостоятельностью, правительство и парламент в настоящее время разделяют между собой полномочия по общему руководству шведскими высшими учебными заведениями. Правительство вносит предложения, а парламент выносит решение в следующих областях:

- Закон о высшем образовании и другие законы.
- Распределение средств между различными уровнями высшего образования.
- Создание новых высших учебных заведений.

В Восточной Европе усиливается тенденция к проведению анализа затрат-эффективности, но существует множество препятствий на пути к этому, в основном, как результат следующих факторов:

- традиции централизованного планирования;
- отсутствие необходимой экономической структуры;
- сильный длительный экономический спад;
- отсутствие специализированных знаний.

В результате, университеты зачастую заняты кризисным менеджментом. Однако, некоторые учебные заведения смогли воспользоваться увеличением спроса на курсы по бизнесу и иностранным языкам.

Восточная Европа испытывала значительные трудности, связанные с переходным периодом:

- скорость и масштабы перехода от старых систем к рыночной системе, заранее не ожидалось и стало очевидным, что резкий переход к рыночной системе имеет свои проблемы.
- Соответствующие правовые рамки пока не сменили централизованное планирование, пронизывавшие и регулировавшие все стороны жизни. Последние известия из этих стран свидетельствует о том, что значительных структурных изменений внутри учебных заведений не произошло.
- Внутренняя демократия склонялась к тому, чтобы блокировать реформу, поскольку слишком большие полномочия переходили к коллективным органам (советам) и значительные – к исполнительному уровню.
- Ректоры не имеют контроля над приёмом и увольнением персонала.
- Предшествовавшая система оставила в наследство подозрительность в отношении планов, не говоря уже об отчётности, и в данной области имеется большая степень консерватизма.
- Для решения задач, связанных с переходом от централизованного планирования к самоуправлению, функции Министерства образования и Госкомитета по высшему образованию в России были объединены как первый шаг на пути изменений в области менеджмента, и в 1996 году было создано Министерство общего и профессионального образования. В то время в России существовало 535 государственных и немногим более 200 негосударственных высших учебных заведений, из которых 141 было официально признано.
- В Российской Федерации неопределённости в развитии экономической и политической сфер создают сложности для выработки политики и осуществления менеджмента высших образовательных учреждений.

Системный анализ рынка труда как ключевой метод исследования рынка труда.
Современные тенденции в управлении системой высшего образования предусматриваю

применение методов системного анализа для координации взаимосвязи между рынком образования и деятельностью на мировом рынке труда, что позволяет выделить ряд уникальных профессий, практически не имеющих конкуренции. Это специальности STEM (наука, инженерия, математика), где представлены интересные проекты, гранты, награды. Несмотря на высокий уровень безработицы, в секторе STEM по-прежнему имеется избыток вакансий. В основе STEM образования лежит интегративный подход: биологию, физику, химию и математику преподают в связи друг с другом для решения реальных технологических задач. Такой подход учит рассматривать проблемы в целом, а не в разрезе одной области науки или технологии [6].

Согласно исследованиям международных экспертов, гуманитарные науки - экономика мозга («*brine economy*») - это главный источник развития современной экономики. Критическое мышление, общение, эмоциональный интеллект, лидерские качества - все это характеристики гуманитарных наук. Что касается наиболее перспективных бизнес-профессий, согласно статистике труда США, это бизнес-аналитики, менеджеры по маркетингу, бухгалтеры, финансовые консультанты, логистика, страховые агенты и кредитные специалисты. Согласно исследованию *Chapde The Equation*, которое поддерживает STEM-образование в США, на каждого безработного STEM-специалиста приходится две вакансии.

После получения степени бакалавра в США будет предоставляется возможность практиковаться по специальности на основе гранта от *Practical Training (PT)*, а по сути - возможность работать по учебной визе. США отличаются от других стран тем, что в них работают лучшие профессионалы, они конкурентоспособны и привлекают «мозговой» поток. Работодатели в Канаде, Германии, Нидерландах и Швеции нуждаются в мигрантах и их детях, потому что уровень рождаемости на душу населения не превышает 1,9. К 2013 году количество иностранных студентов в канадских университетах достигло 222 530 человек. Правительство Канады стремилось к 2022 году увеличить количество иностранных студентов до 450 000 человек. Подготовка иностранных студентов, обучающихся в Канаде, поддерживается участием в мероприятиях, организованных сетью выпускников конкретных университетов, использующих обучение и трудоустройство на протяжении всего периода обучения.

По данным, опубликованным Государственной инспекцией контроля качества в образовании при Кабинете Министров Республики Узбекистан, *Quacquarelli Symonds (QS)* недавно объявил Мировой рейтинг университетов-2022. В рейтинг вошли 1002 ведущих университета из 80 стран мира. В ежегодном рейтинге *QS World University Rankings* университеты оцениваются по шести показателям:

1. Академическая репутация - 40%.
2. Репутация среди работодателей - 10%.
3. Соотношение количества студентов вузов и преподавателей-исследователей - 20%.
4. Доля иностранцев в научно-педагогическом составе - 5%.
5. Доля иностранцев в общем количестве студентов - 5%.
6. Количество цитирований из научных публикаций вуза на одного сотрудника - 20%.

Если построить рейтинг стран *QS - Quacquarelli Symonds World University Rankings* по количеству вузов, вошедших в топ-1000 университетов мира по итогам 2022 года, то лидер будет США (151 американский университет в топ 1000-лучших). На втором месте - Великобритания (81 университет). На третьем месте - Китай: 53 китайских вуза вошли в топ-1000. На четвертом - Германия: 45 вузов. Россия в топ-1000 представлена 38 университетами и Казахстан входит в топ-1000 13 университетами.

Массачусетский технологический институт возглавляет список десятый год подряд. За ним следуют Оксфордский, Стэнфордский и Кембриджский университеты.

ВЫВОДЫ.

Вопросы автоматизированного управления планированием и организацией учебного процесса всегда стояли в центре внимания руководства передовых высших образовательных учреждений, их учебных отделов и управлений, факультетов и крупных кафедр и ранее решались в рамках создания Автоматизированной системы управления вузом (АСУ-вуз) как централизованной вычислительной системы, подчиненной высшему руководству вуза, сосредотачивающей всю информацию о состоянии и количественных показателях функционирования учебного процесса, подготовки форм документов для утверждения руководством вуза и последующей рассылки на бумажных носителях для исполнения в деканаты и на кафедры. С появлением и массовым распространением в вузах персональной вычислительной техники программное обеспечение АСУ-вуз стоит переводить на персональные компьютеры, но сама система управления по существу оставалась такой же жестко централизованной.

Такая организация информационного обеспечения планирования, организации и управления учебного процесса в последние годы стала испытывать значительные трудности, основными из которых являются:

1. Кадровая нехватка специалистов в подразделениях АСУ-вуз в связи с массовым оттоком квалифицированных специалистов в коммерческие структуры.

2. Все более остро проявляющееся противоречие между необходимостью более гибкого изменения форм организации и реализации учебного процесса, вызванной огромным прогрессом вычислительной техники, стремительным совершенствованием информационных технологий, а также необходимостью быстрого обновления содержания учебного процесса, развитием его краткосрочных целевых форм дополнительного образования и повышения квалификации.

3. Развитие в высших образовательных учреждениях децентрализации контроля и управления учебным процессом.

4. Стремление вузов сократить численность персонала, занятого в сфере управления вузом, как вследствие его реального отсутствия, так и современным подходом к экономии ресурсов, в том числе и кадровых.

Перечисленные и другие причины делают особенно актуальной разработку прикладного программного обеспечения для средних и нижних уровней организации учебного процесса в профессиональных образовательных учреждениях, сочетающих большие информационные возможности для подготовки разнообразных, но существенно количественно возросших управленческих решений, с относительно простым и очень гибким интерфейсом взаимодействия с многочисленными пользователями, не требующим от них профессиональной подготовки в области компьютерной техники, обеспечением идентичности форм документов на экране дисплея и на бумажных носителях (после их распечатки), совместимостью с аналогичным информационным и программным обеспечением как на аналогичных уровнях по горизонтали, так и высших: диктуемых потребностью передачи их средствами электронной коммуникации как внутри вузовскими локальными, так и глобальными. Рассматривая информационные технологии как мощный инструмент совершенствования и интеграции научно-образовательных процессов, многие университеты целенаправленно занимаются созданием своей информационной среды. Некоторые из них разрабатывают системы управления вузом самостоятельно, а другие привлекают к этой работе сторонних разработчиков.

Сноски / Iqtiboslar / References

[1] Жильцов Е.Н., Чупрунов Д.И. Экономика, организация и планирование высшего образования. Учебное пособие для вузов. – М. Высшая школа, 1979.

[2] Зуев В.М. (руководитель коллектива) и др. организационно-экономический механизм региональных систем высшего образования. Учебное пособие (НИИВО, кафедра экономики социальной сферы МГУ им. М.В. ломоносова). – М., 1995.

- [3] Кайзер Ф., Козлман Д., Флора Р., Вутт Ф. государственные затраты на высшее образование: сравнительный анализ затрат в странах ЕЭС (1975-1990) // Высшее образование в Европе, т. 17, №1 – 1992, с.с.46-80.
- [4] Кивинен О. Ринне Р. Инвестиции в высшее образование, финский опыт // Высшее образование в Европе, т. 17, №1 –153. М. 1992.с.с. 138-148.
- [5] Литвинова Н.Г. образование в условиях интенсификации экономики. –М.: Педагогика, 1989.
- [6] Электронный ресурс [URL: <https://trends.rbc.ru/trends/education/5f6399a69a79471ec02bfe4f>]

ISSN 2181-9696

Doi Journal 10.26739/2181-9696

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 2, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000